

ISSN 1727 – 8651

JOURNAL
de la
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
de
L'UNIVERSITÉ DE LOMÉ

LOME - TOGO

Le Journal de la Recherche Scientifique de l'Université de Lomé est
référéncé dans African Journal on Line (AJOL) [www.inasp.org/ajol]

VOLUME 22
(2020)

Numéro 3

Instructions aux auteurs (Directives aux auteurs)

Le Journal de la Recherche Scientifique de l'Université de Lomé est un journal international et pluridisciplinaire qui publie des travaux de recherche rédigés en français ou en anglais. Les domaines couverts par le journal sont les huit définis par le Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest (REESAO) :

- *Lettres, Langues et Arts ;*
- *Sciences de l'Homme et de la Société*
- *Sciences de l'éducation et de la Formation*
- *Sciences et Technologies*
- *Administration, Sciences Juridiques et Politiques*
- *Sciences Economiques et de Gestion*
- *Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition*
- *Sciences de la Santé*

Le journal reçoit des articles originaux, des revues de la littérature, des petites communications, des commentaires et critiques d'articles et des études de cas. Les articles soumis ne doivent pas avoir été publiés antérieurement, ni être actuellement soumis au processus d'évaluation d'une autre revue scientifique.

Le journal s'engage à ce qu'il n'y ait pas de retard dans la procédure d'évaluation, et réduire considérablement le délai pour émettre l'avis final : (au plus tard quatre (4) semaines après la soumission). Les articles soumis doivent impérativement suivre le format de l'article type (exemplaire).

Périodicité

Chaque volume du journal paraît en quatre numéros par an (mars, juin, septembre, décembre).

Le comité de rédaction fixe le délai des appels à contribution à un mois avant le numéro à venir.

Processus de Soumission

Les auteurs doivent lire attentivement les instructions aux auteurs avant d'entamer le processus de soumission.

La soumission d'articles est acceptée exclusivement via la page de soumission sur

le site du journal. En cas de difficultés, les manuscrits seront soumis par voie électronique à l'adresse suivante : jrsultg@gmail.com ou jrsultg@univ-lome.tg.

Les manuscrits doivent être soumis via Open Journal Systems (OJS), pour la préparation des manuscrits, voir les lignes directrices de l'auteur.

Le manuscrit doit être accompagné d'une lettre d'engagement (exemplaire disponible) signée par l'auteur correspondant. La Lettre d'engagement, datée et signée à l'encre bleue, doit être soumise en tant que fichier supplémentaire pendant la procédure de soumission du manuscrit (en format pdf). Les manuscrits qui ne sont pas accompagnés d'une lettre d'engagement seront automatiquement rejetés.

Présentation du manuscrit

Le manuscrit, saisi en format A4, colonne double avec 2,0 cm de marges et (Word : Times New Roman, 12, interligne simple), doit comprendre les parties suivantes :

- **Titre de l'article** : En majuscule, il doit être court et très explicite, en français et en anglais
- **Les auteurs** : Les noms et prénoms des auteurs (le nom en Majuscule et les initiales des prénoms ex : AGBAVON K. J., les affiliations (noms et adresse des institutions) ainsi que leurs adresses email. Le nom de l'auteur correspondant doit être identifié par un astérisque (*) et son adresse électronique doit être fournie.
- **Un résumé (français) et un abstract (anglais)** : le résumé doit indiquer brièvement les objectifs de l'étude, la méthodologie suivie et les matériels, les principaux résultats obtenus (résultats qualitatifs et quantitatifs) et la conclusion. Il doit être court et précis. Le résumé est un bloc de 250 mots au maximum. Un résumé doit pouvoir présenter le travail de recherche indépendamment de l'article. Les références doivent être évitées dans le résumé. Ne pas utiliser d'abréviations, des caractères spéciaux et des formules mathématiques dans le résumé.
- **Les mots clés en français et keywords en anglais** : au maximum six (6). Les mots-clés ne doivent pas répéter les termes du titre.
- **Introduction** : elle fait le point de la revue de la littérature récente sur le sujet (justification du sujet), soulève de façon précise la problématique de la présente étude, les hypothèses ou objectifs scientifiques, les approches et énonce le plan du manuscrit.
- **Matériel et méthodes/Méthodologie** : on y décrit clairement la méthodologie utilisée. Les références des méthodes d'analyse, des équipements et des produits

chimiques doivent être fournies.

- **Résultats** : cette section renferme les principaux résultats obtenus. Les résultats peuvent être présentés sous forme de figure ou de tableau dans la mesure du possible. Toutes les illustrations doivent être claires et faciles à reproduire. Elles seront insérées dans le texte et à la bonne place. On évitera les couleurs dans les tableaux. Pour les équations, il est recommandé d'utiliser un éditeur d'équations compatible en traitement de texte word. Les tableaux et les figures doivent être numérotés en chiffres arabes et doivent comporter une légende courte et explicite en français. Les unités doivent être choisies dans le Système International. Il est souhaitable d'utiliser les puissances négatives à la place des barres (mg l^{-1} et non mg/l). Pour les noms scientifiques dans les systématiques, utiliser l'italique plutôt que souligner.
- **Discussion** : il est souhaitable de séparer la discussion des résultats. Dans la discussion, on apportera des interprétations approfondies des résultats, on montrera les liens de l'étude avec les travaux récents de la littérature et on mettra en évidence l'apport de la contribution. La discussion peut être associée directement au résultat.
- **Conclusion** : une conclusion retrace les principaux résultats et leurs contributions.
- **Remerciements** : les remerciements suivent directement la section de la conclusion. Cette section non numérotée est utilisée pour identifier les personnes qui ont aidé les auteurs dans l'accomplissement du travail présenté et de reconnaître les sources de financement. (Remerciements des contributions techniques importantes et des sources de financement de l'étude)
- **Références** (Cette section ne doit pas être numérotée.)
 - ✓ Essayez de s'assurer que toutes les références citées dans le texte sont également présentées dans la liste des références (et vice versa).
 - ✓ Évitez d'inclure des citations dans le résumé.
 - ✓ Le fait de citer une référence en tant que 'in press' signifie qu'elle fait référence à un article accepté pour publication.
 - ✓ Les citations dans le texte doivent être marquées consécutivement par des nombres arabes entre crochets (par exemple [1]).
 - ✓ Lorsque vous faites référence à un élément de référence, s'il vous plaît utilisez simplement le numéro de référence, comme dans [2].
 - ✓ Ne pas utiliser « Réf. [3] » ou « de référence [3] », sauf au début d'une phrase, par exemple, « La référence [3] montre ... ».
 - ✓ Plusieurs références sont numérotées avec des crochets distincts (par

exemple [2], [6], [7], [8], [9]) Et non [2,6,7,8,9].

- ✓ Les résultats non publiés ne doivent pas figurer dans la liste des références, mais ils peuvent être mentionnés dans le texte.
- ✓ Les références doivent être présentées dans un ordre consécutif (dans l'ordre de leur apparition dans le texte).
- ✓ Pour la présentation des références on distinguera les cas suivants :

Exemples : (en général)

Des articles de revues :

[1] S. K. Srivastava and K. Kaur, "Stability of Impulsive Differential Equation with any Time Delay," *International Journal of Innovation and Applied Studies*, vol. 2, no. 3, pp. 280–286, 2013.

[2] O. V. ADEOLUWA, O. S. ABODERIN, and O. D. OMODARA, "An Appraisal of Educational Technology Usage in Secondary Schools in Ondo State (Nigeria)," *International Journal of Innovation and Applied Studies*, vol. 2, no. 3, pp. 265–271, 2013.

Des livres:

[11] C. Tichi, *Electronic Hearth: Creating an American Television Culture*. Oxford University Press, 1991.

[12] A. R. Jennings, *Financial Accounting*. Cengage Learning EMEA, 2001.

Un chapitre dans un livre :

[7] Mettam, G. R., and Adams, L. B., How to prepare an electronic version of your article, In: B. S. Jones, and R. Z. Smith (Eds.), *Introduction to the electronic age*, New York: E-Publishing Inc, pp. 281-304, 1994.

[8] O'Neil, J. M., and Egan, J., Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation, In: B. R. Wainrib (Ed.), *Gender issues across the life cycle*, New York, NY: Springer, pp. 107-123, 1992.

Sites Internet : A n'utiliser que dans des cas exceptionnels ; préciser si possible les noms des auteurs et la date de consultation

[5] Smith, Joe, One of Volvo's core values, 1999. [Online] Available: <http://www.volvo.com/environment/index.htm> (July 7, 1999).

Comité du Journal

Le Journal de la Recherche Scientifique de l'Université de Lomé est cogéré par trois comités, à savoir un Comité scientifique, un Comité de rédaction et un Comité de lecture.

Comité de lecture

Professeur M. GBEASSOR (Togo)
Professeur K. AHADZI-NONOU (Togo)
Professeur K. TCHAKPELE (Togo)
Professeur B. SINSIN, (Bénin)
Professeur T. T. K. TCHAMIE (Togo)
Professeur K. AKPAGANA (Togo)
Professeur A. K. C. JOHNSON (Togo)
Professeur M. L. BAWA (Togo)
Professeur KM. NUBUKPO (Togo)
Professeur M. DAVID-PRINCE (Togo)
Professeur K. KOUMAGLO (Togo)
Professeur K. JONDO (Togo)
Professeur K. SANDA (Togo)
Professeur K. KADANGA (Togo)
Professeur K. KOKOU (Togo)
Professeur K. BATAWILA (Togo)
Professeur P. SANKARA (Burkina Faso)
Professeur M. GOEH-AKUE (Togo)
Professeur K. KOSSI-TITRIKOU (Togo)
Professeur M. MOUDACHIROU (Bénin)
Professeur B. TCHAM (Togo)
Professeur K. BEDJA (Togo)
Professeur K. KILI, (Togo)
Professeur G. DJANEYE-BOUNDOU (Togo)
Professeur G. TCHANGBEDJI, (Togo)
Professeur N. BIGOU-LARE (Togo)
Professeur A. SANTOS (Togo)
Professeur M. KPODAR (Togo)
Professeur A. VOVOR (Togo)
Professeur K. AMOUZOU (Togo)
Professeur B. GNON (Togo)
Professeur K. NUBUKPO (Togo)
Professeur E. AGBODJI (Togo)
Professeur D. DOSSEH (Togo)
Professeur K. A. BALOGOU (Togo)
Professeur M. A. MOHOU (Togo)
Professeur K. NAPO (Togo)
Professeur A. ABALO (Togo)
Professeur M. BANNA (Togo)
Professeur E. BOKO (Togo)
Professeur O. ONIANKITAN (Togo)
Professeur E. AGBODJI (Togo)
Professeur A. EGBENDEWE (Togo)

Comité de Rédaction

Le comité de rédaction participe à la mise en œuvre de la politique éditoriale. Il est dirigé par un Directeur de Publication qui est le Directeur de la Recherche et un responsable de section.

Rédacteur en Chef : Professeur Essohanam BATCHANA

Membres :

- Dr KOLEDZI K. Edem, MC (Maître de Conférences)
- Dr NAPO Gbati, MC (Maître de Conférences)
- Dr ADJONOU Kossi, MA (Maître Assistant)

Secrétariat

LAWSON-HELOU Nadou Cécilia

M. Tata Koffi KUWONU

M N N'SILE

**JOURNAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DE L'UNIVERSITE DE LOME (TOGO)**

VOLUME 22, Numéro 3, (2020)

SOMMAIRE

Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition

1. ADIDEKON Codjo Basile & AGBODAN P, (Bénin)
Variations spatio-temporelles des paramètres physico-chimiques du lac sélé au sud Bénin,..... 1

2. ADIDEKON Codjo Basile, (Bénin)
Possibilité d'utilisation des eaux de forages pour la relance des activités rizicoles sur le périmètre de Domè par le groupement des producteurs de riz de Tangbedji (GPRT) dans la commune de Zogbodomey au sud du Bénin., 11

3. ADEKAMBI S A & al, (Bénin)
Impact de l'adoption des technologies résilientes sur le bien-être des ménages producteurs de maïs au nord du Bénin, 21

4. BATAWUI K. & al, (Togo)
Évaluation de la campagne de lutte contre la peste des petits ruminants au Togo,.....41

5. BOUKA Ekpetsi Chantal & al (Togo)
Amélioration de la densité énergétique des farines de complément au Togo,.....53

6. AMURI Défi Assani & al, (Congo)
système d'élevage pratique à Kindu et son impact sur les performances reproductives de la poule locale, *gallus gallus domesticus* L, cas des communes de Mikelenge et Kasuku, à Kindu en RDC,.....63

7. GOMGNIMBOU A.P.K. & al, (Burkina-Faso)
Perceptions paysannes du changement climatique et stratégies d'adaptation en riziculture pluviale de bas fond dans la région du plateau central du Burkina-Faso., 81

8. TIENTCHEU TONGUE Y. M. & al, (Cameroun)
Effet du round-up dans le désherbage de l'arachide (*arachis hypogaea* L.) en pré-levée, 97

9. AKPAVI S. & al (Togo)
Analyse de la diversité des systèmes de conservation des agro ressources dans deux zones écologiques contrastées du Togo109

10. NADIO N. A. & al (Togo)
Effet bio insecticide des extraits *d'azadirachta indica a. juss.* et *d'ocimum canum sims* contre *sitophilus zeamais mostch (coleoptera: curculionidae)*.....123

11. BROU Gboko Konan Gatién & al, (Côte d'Ivoire)
Évaluation de la mise à jeun des porcs charcutiers transformés à l'abattoir de la société ivoirienne d'abattage et de charcuterie (SIVAC) Abidjan – Côte d'Ivoire,135

Sciences de la Technologie

12. KONAN K. E. & al. (Côte d'Ivoire)
Approche numérique d'un séchoir continu de produits agricoles avec l'équation de la chaleur,...147

13. AMEGA Kokou (Togo)
Potentiel d'efficacité énergétique et programme politique dans le secteur résidentiel urbain : une étude de cas de Lomé.....163

Sciences Lettres et Arts

14. ATTATI A. B & al (Ghana)
La bande dessinée et son exploitation dans la classe de langue : le cas des apprenants du français langue étrangère d'Ejisu model junior high school.....173

15. PALI Tcha & BAKPARBAKOU Samtoug (Togo)
L'identification du rôle sémantique de bénéficiaire en Lama-dessi (kabiye), parler de Farende.....189

Sciences de l'Homme et de la Société

16. DIALLO Souleymane (Sénégal)
Culture et corporéité féminine maure à Kaédi.....203

17. ADOU Diané Lucien (Côte d'Ivoire)
Explosion démographique et mutations du paysage urbain de Bonon (centre-ouest de la Côte d'Ivoire),219

18. DAHOUROU donatien (Burkina-Faso) Les perceptions du travail décent au Burkina Faso,	237
19. SOME.Désiré.Boniface (Burkina-Faso) Burkina-Faso : exploitation minière et sécurité alimentaire autour de Bissa Gold à SABCE.,	253
20. FOFANA Lacina & KASSI Kadjo Jean Claude, (Côte d'Ivoire) Impact des infrastructures scolaires sur le niveau de scolarisation: Cas du primaire à Korhogo,.....	273
21. ATCHRIMI Tossou, (Togo) Accès aux soins et vente des médicaments a base de plantes dans la préfecture du golfe et dans le grand Lomé au Togo,	293
22. NIAMKE Jean Louis & LAVRY Lobohon Suzanne, (Côte d'Ivoire) Mécanismes sociaux d'appropriation des ouvrages d'hydraulique villageoise en milieu rural ivoirien : l'expérience des populations de Kakoukro dans la Sous-préfecture d'Adiaké (Côte d'Ivoire).....	303
23. N'KERE Komi (Togo) Quand commerce et sorcellerie s'invitent sur un lieu de vente : exemple de <i>lantassime</i> (marche aux fétiches) à Lomé.....	317
24. ONDOUA Laura.J., (Cameroun) La des-émigration, un révélateur des tares de l'immigration,	331
25. Dr. Katiénéfooua Adama OUATTARA (Côte d'Ivoire) L'élection présidentielle du 28 octobre 1990 : un véritable tournant dans le processus démocratique ivoirien.....	345
26- YENTIARE Y. & AKEBIM H. M., (Togo) Accès aux documents d'identité au cœur des enjeux d'égalité et de citoyenneté au Togo.....	361
27. OURO – AGORO D., (Togo) Les écarts de développement entre les états de l'espace CEDEAO, causes attractives des migrations transfrontalières vers la Côte d'Ivoire et le Nigeria (1975-1990).....	385
28. THIARE Mamadou & BA Amadou Tidiane (Sénégal) La carte : un outil d'enseignement-apprentissage de la géographie en classe de sixième au Sénégal.....	399
29. Koku-Azonko FIAGAN, (Togo) Changements climatiques et vulnérabilité de la pêche artisanale sur le littoral togolais.....	409

30. Masamaéya Dadjá-Toyou GNAZOU & al (Togo)
Contribution l'étude hydrogéologique de l'aquifère du continental terminal à l'ouest du Zio (Togo).....425

31. Marie-Thérèse ARCENS SOME (Burkina-Faso)
Parcours de vie d'enfants vivant avec le VIH sida à Ouagadougou.....441

32. N'GORAN K. P & SORO Débégoun Marcelline (Côte d'Ivoire)
De la famille aux gangs de rue : trajectoire sociale de jeunes entrepreneurs de la criminalité urbaine en Côte d'Ivoire.....455

33. DEGUE Henri Joël (Bénin)
Pratique des valeurs éthiques et développement des peuples,471

34. Adéothy ADEGBINNI (Bénin)
Facteurs explicatifs des contestations des opérations de lotissement au Bénin : exemple de la commune de Sèmè-Podji.....485

Administration Science Juridiques et Politiques

35. HOUNAKE Kossivi (Togo)
Le peuple, le juge constitutionnel et la souveraineté nationale.....507

Sciences Economiques et de Gestion

36. SAMANDOULOGOU Rasmata (Burkina-Faso)
Analyse des effets du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique sur la productivité agricole dans les pays de Union économique et monétaire ouest africaine.....533

37. DJALNA Kouyadéga & TINGBE-AZALOU Albert (Togo)
Problématique du foncier au Togo ou obstacle à l'axe 2 du plan national de développement (PND) ?.....549

38. Edouard HOUSSOU & al
Source d'eau de boisson au Bénin une analyse exploratoire et explicative des facteurs de choix des ménages.....565

Sciences de la Santé

39. GBADAMASSI Abdou Gafarou & al (Togo)
Connaissances et pratiques des agents de sante exerçant en milieu rural sur la tuberculose au Togo.....579

40. Dr. AGORO Sibabe & al (Togo) Étude descriptive de l'épidémie de la méningite bactérienne survenue dans le district sanitaire de Dankpen au Togo durant la période de janvier à mai 2016 : apparition de la souche <i>neisseria meningitidis</i> w135.....	587
41. Amivi Edefia AKPALO & al (Togo) Activité antimicrobienne de l'extrait aqueux de <i>ageratum conyzoides</i> linn. sur les souches bactériennes impliquées dans les infections de lésions cutanées.....	597
42. Dr ADAMBOUNOU Kokou & al (Togo) Irradiation médicale pédiatrique diagnostique a Lomme (Togo) : caractéristiques générales et profils des techniques réalisées.....	609
43. Idrissa Mama DIARRA & al (Mali) Radio chimiothérapie des cancers oto-rhino-laryngologiques dans un service de référence au Mali.....	623
44. RANDRIAMANOVENTSOA N. E & al (Madagascar) Qualité de vie des patientes en cours de chimiothérapie pour cancer du sein non métastatique.....	629
45. Dr Nyinèvi Komla ANAYO & al (Togo) Syndrome cognitif aigu par occlusion de l'artère de percheron et limite du scanner : à propos d'un cas.....	637
46. BARRY Ibrahima Sory & al (Guinée Conakry) L'apport de l'échocardiographie doppler dans le suivi de l'hémodialyse chronique au centre national d'hémodialyse de donka.....	643
47. Alassane TRAORE & al (Burkina-Faso) Profils des enfants de zéro à trois ans examinés sous anesthésie générale dans le service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo.....	651
48. Alassane TRAORE & al (Burkina-Faso) Les facteurs de variation de la pression intraoculaire des enfants de 0 à 6 ans sous anesthésie générale au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo.....	661
49. Djadou KE & al (Togo) Paludisme grave de l'enfant de 1 à 59 mois au CHR de Tsévié.....	671
50. FIAWOO Mawouto & al (Togo) Complications aigues de la drépanocytose chez les enfants en hospitalisation au Togo.....	683
51. Oumar SANGHO & al (Mali) Facteurs de risques de l'hémorragie du post partum au CSREF de Niono.....	691

52. MIERET Jean Claude & al (Congo-Brazzaville) L'hydrocèle par persistance du canal péritoneo vaginal chez l'enfant en milieu rural.....	701
53. PARE A.K & al (Burkina-Faso) Prise en charge de l'éléphantiasis des organes génitaux externes au CHU de Bobo Dioulasso. à propos de deux cas et revue de la littérature.....	707
54. Abdoulaye HIMA-MAIGA & al (Niger) Forme psychiatrique d'un méningiome géant ethmoïdo-frontal (fronto-basal) : à propos d'un cas et revue de la littérature internationale.....	715
55. Dr. SONFO BOUBACAR & al (Mali) Aspect épidémiologique, étiologique et thérapeutique de l'insuffisance cardiaque au service de médecine de l'hôpital Somine dolo de Mopti.....	723
56. Docteur Jean Luc KAMBIRE & al (Burkina-Faso) Les perforations du jéjuno-ileon au centre hospitalier régional d'Ouahigouya, Burkina Faso.....	731
57. Dr Nyinèvi Komla ANAYO & al (Togo) Syndrome de tolosa-hunt (sth) à propos d'un cas.....	737
58. ANDELE Komlan Alessi & al (Togo) Rupture spontanée de varice utérine au cours du deuxième trimestre de grossesse : à propos de un (01) cas au CHU SO.....	743
59. DOHOU S. Hugues & al (Bénin) Aspects épidémiologique, diagnostique, thérapeutique et évolutif de la maladie thromboembolique veineuse en milieu cardiologique à Parakou de 2011 à 2019.....	749
60. EL-HADJI YAKOUBOU Rafiou & al (Togo) Évaluation des connaissances sur l'hépatite virale C au Centre Hospitalier et Universitaire Campus de Lomé.....	757
61. FOGUE TIOZANG Simplicie & al (Bénin) Ampleur des traumatismes liés aux accidents de la voie publique sur les axes routiers reliant une métropole à ses villes voisines dans un pays en développement : cas du Cameroun.....	763
62. GBAGBO T. A. G. & al (Côte d'Ivoire) Caractérisation physicochimique et bactériologique des eaux de consommation de la nappe phréatique du village M'pody (Côte d'Ivoire).....	775
63. BAWE Lidaw D. & al (Togo) Prévalence de l'antigène de surface du virus de l'hépatite B chez le personnel des centres hospitaliers universitaires de Lomé et de Kara (Togo).....	793

64. Abdoulaye HIMA-MAIGA & al (Niger) Les traumatismes du rachis cervical inferieur de c3-c7 à Niamey <i>Aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques, évolutifs et pronostiques de cette affection</i> à propos de 20 cas.....	803
65. Abdoulaye HIMA-MAIGA & al (Niger) Épilepsie réfractaire secondaire généralisée révélatrice d'un méningiome fronto-basal : à propos d'un cas clinique et revue de la littérature.....	819
66. MOUSSA M. & al (Niger) Aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de l'ameloblastome à l'hôpital national de Niamey.....	829
67. Nemi Komi Dzidzonu & al (Togo) Diabète gestationnel révélé par un coma acidocetotique : à propos d'une observation à Lomé.....	837
68. MAMA CISSE I & al (Bénin) Impact de la pneumopathie au nouveau coronavirus sur la grossesse, l'accouchement et le nouveau-né.....	841
69. AKPALO Amivi Edéfia & al (Togo) Qualité microbiologique d'un extrait des feuilles d'ageratum conyzoides Linn.....	847
70. TIEHI S. A. J. & KOUADIO K. J. (Côte d'Ivoire) Rythme bio-comportemental différent et niveau d'acquisition physique chez des enfants d'âge scolaire à Abidjan.....	861
71. MAMBOUENE Fidèle & al (Congo) Adénocarcinome gastrique à Brazzaville : recherche de la surexpression de l'oncoprotéine her2 par immunohistochimie.....	873

**SOURCE D'EAU DE BOISSON AU BENIN
UNE ANALYSE EXPLORATOIRE ET EXPLICATIVE DES
FACTEURS DE CHOIX DES MENAGES**

**DRINKING WATER SOURCE IN BENIN
AN EXPLORATORY AND EXPLANATORY ANALYSIS OF THE CHOICE
FACTORS OF HOUSEHOLDS**

Edouard Houssou

Chaire Internationale en Physique Mathématiques et Applications, CIPMA-Chaire Unesco,
Bénin

+22996766808 ; hvedouard@gmail.com

Judicaël Alladatin

Ecole Nationale de Statistique, de Planification et de démographie de l'Université de
Parakou, ENSPD-UP, Bénin

+22969687665 ; judicael.alladatin@gmail.com

Anselme Houéssigbé

Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée, ENSEA, Côte d'Ivoire

+22967891838 ; anselmehoues@gmail.com

RESUME

Cet article a pour but d'analyser spécifiquement les facteurs socio-économiques qui expliquent le choix de la source d'approvisionnement en eau de boisson des ménages dans le contexte béninois. Il est réalisé à partir des données de la quatrième Enquête Démographique et de Santé du Bénin (EDSB-IV) réalisée de décembre 2011 à mars 2012 par l'Institut Nationale de la Statistiques et de l'Analyse Économique (INSAE). Les résultats révèlent que 77 % des ménages utilisent l'eau provenant de sources améliorées pour la boisson. On montre à travers une analyse exploratoire et explicative que le sexe du chef de ménage, le niveau de richesse du ménage et le niveau d'instruction du chef de ménage sont les variables significatives qui expliquent le recours des ménages béninois aux sources améliorées d'eau de boisson.

Mots clés : Eau de boisson, ménage, source améliorée, facteurs socioéconomiques, Bénin.

ABSTRACT

This article aims to specifically analyze the socio-economic factors that explain the choice of the source of drinking water supply for households in the Beninese context. It is based on data from the fourth Benin Demographic and Health Survey (EDSB-IV) carried out from December 2011 to March 2012 by the National Institute of Statistics and Economic Analysis (INSAE). The results show that 77% of households use water from improved sources for drinking. We show through an exploratory and explanatory analysis that the sex of the head of household, the level of wealth of the household and the level of education of the

head of household are the significant variables which explain the use of drinking water from improved sources by Beninese households.

Keywords: Drinking water, household, improved source, socioeconomic factors, Benin.

INTRODUCTION

L'accès à une eau de boisson saine est une condition indispensable à la santé, un élément fondamental du bien-être humain, un droit humain élémentaire et une composante clé des politiques efficaces de protection sanitaire (Organisation Mondiale de la Santé, 2004). Plusieurs actions ont été entreprises dans le monde en général et dans les pays en développement en particulier, pour assurer à tous un accès à l'eau. De nombreuses études révèlent que le manque d'eau impact négativement la santé des populations, l'économie et l'environnement (Unesco, 2015 ; OMS, 2011 ; Briand et Lare, 2009 ; Hassan, 2008). Quand l'eau est insalubre, elle peut causer la diarrhée, qui tue à elle seule 1450 enfants par jour dans le monde (Organisation des nations unies pour l'enfance, 2016), dont 45 % se trouvent en Afrique Subsaharienne (Institut de France, 2013). Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement, le nombre de décès causés par les maladies diarrhéiques est de loin supérieur au nombre de décès associés à des conflits violents (OMS, 2011). Le manque d'eau potable et d'assainissement a également de graves conséquences sur l'éducation et la santé des enfants et sur l'économie. En effet, selon Solidarités International (2017), 272 millions de jours de classe sont manqués à cause des maladies dues au manque de sanitaires, et 260 milliards de dollars de pertes économiques sont dues chaque année à un manque d'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde. Il a été démontré qu'investir dans l'approvisionnement en eau et l'assainissement pouvait déboucher sur un bénéfice économique net, dans les cas où la réduction des effets sanitaires préjudiciables et des coûts des soins de santé fait plus que

compenser ces dépenses (OMS, 2004). Dans les pays en développement, la pauvreté empêche de construire des points d'eau aménagés et des installations sanitaires (UNICEF, 2016). Comme le soulignait l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 2015, les ressources en eau et les services qui en dépendent sont essentiels pour la lutte contre la pauvreté, la croissance économique et la viabilité environnementale.

Au Bénin, plusieurs efforts sont faits dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable de boisson le but d'améliorer la situation. En effet, entre 1996 et 2012, la couverture en eau potable est passée de 56 % (INSAE, 1997) à 78 % (INSAE, 2013). Entre 1993 et 2002, le Bénin est passé d'un point d'eau pour 500 habitants à 1 point d'eau pour 250 habitants, et de 430 à 550 points d'eau par an (AMCOW, 2008). Selon le résumé de l'enquête MICS 2014 au Bénin, 12 % des ménages n'ayant pas accès à une source améliorée d'eau potable utilisent une quelconque méthode appropriée de traitement de l'eau, soit 20 % en milieu urbain et 7 % en milieu rural malgré que 96 % des puits traditionnels au Bénin soient contaminés (Assani et al., 1999). Ces populations se trouvent donc confrontées à d'énormes maladies pouvant provenir des eaux de qualité douteuse qu'elles boivent. Le présent article est consacré à l'analyse de l'influence des caractéristiques socio-économiques des ménages sur l'approvisionnement en eau potable de boisson au Bénin.

1. Eau de boisson et source améliorée : qu'en dit la littérature ?

Pour le Programme conjoint de suivi (JMP) des indicateurs en matière d'eau et

d'hygiène de l'OMS/UNICEF, une source améliorée est une source capable de fournir de l'eau potentiellement potable. Par source améliorée, on entend une source d'eau ou un point d'approvisionnement en eau qui, de par sa construction et sa conception, est protégée des contaminations extérieures, en particulier des matières fécales (JMP, 2017). C'est une source d'eau potentiellement capable de fournir une eau potable. Il s'agit d'un groupe de sources regroupant l'eau courante dans le domicile, sur le terrain ou dans la cour, les fontaines/robinets publics, les puits tubés/forages, les puits creusés protégés, les sources protégées, l'eau de pluie, etc.

On entend par eau de boisson une eau qui est destinée exclusivement à la boisson. Il s'agit de l'eau que boivent principalement les membres des ménages concernés par l'étude. Lorsque cette eau est issue d'une source améliorée, elle est considérée comme potable (JMP, 2017). Ainsi, dans le cadre de cette étude une eau potable est une eau issue d'une source améliorée.

Par ailleurs, des doutes persistent souvent sur le caractère potable de l'eau provenant des sources améliorées, y compris sur le réseau public de distribution. Soit c'est le goût qui est désagréable, soit c'est la démangeaison du corps que son utilisation pour le bain provoque, ou soit encore, c'est la couleur qui inquiète de temps en temps. Par exemple, la définition considère l'eau de pluie comme une source améliorée d'eau, alors que les conditions dans lesquelles les populations collectent cette eau ne lui garantissent pas une potabilité. Il s'agit d'un ensemble de tuyaux interconnectés qui collectent les eaux provenant, en général, des toitures de leurs maisons. Ce système de tuyaux conduit l'eau dans une citerne, et les populations attendent que les déchets se déposent en bas de la citerne avant d'utiliser cette eau. A Bangui, la qualité de l'eau du réseau de distribution est qualitativement

dégradée et peut engendrer des risques sanitaires pour la population (Nguimalet, Balikouzouhinna, 2005). Ces caractéristiques des eaux provenant des sources améliorées suscitent des interrogations sur leur potabilité à la boisson.

2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Il s'agit ici d'une étude quantitative à visée descriptive et analytique. L'objectif est d'analyser le choix des ménages à recourir principalement à une source d'eau améliorée pour la boisson. Elle utilise les données de la quatrième Enquête Démographique et de Santé du Bénin (INSAE, 2013), réalisée de décembre 2011 à mars 2012 par l'Institut Nationale de la Statistiques et de l'Analyse Économique (INSAE). L'échantillon d'étude est constitué de 17 422 ménages interviewés lors de cette enquête. Un schéma d'analyse à deux composantes a été adopté dans le cadre de cette étude : **une analyse descriptive** (univariée, bivariée et multivariée) pour examiner les différentes variables retenues, et pour établir le profil des ménages qui font recours aux sources améliorées ; et **une analyse explicative** pour enfin estimer un modèle de régression logistique binaire pour expliquer l'approvisionnement en eau de boisson provenant de sources améliorées. L'indicateur utilisé est « la proportion de ménages utilisant des sources d'eau améliorées pour la boisson ». Il est déterminé en rapportant le nombre de ménages utilisant des sources améliorées au nombre total de ménages. Il peut être calculé selon le milieu de résidence, le niveau d'éducation, le sexe du Chef de Ménage et plusieurs autres caractéristiques.

3. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

La base de données utilisée dans le cadre de cette étude est composée de 17 422 ménages, dont 13 488 (soit 77 %) sont dirigés par des

hommes et 3934 (soit 23 %) par des femmes. Il y a donc moins de femmes chefs ménages que d'hommes. 59 % des ménages vivent en milieu rural contre 41 % en milieu urbain. Le test de proportion réalisé au seuil de 5 % montre qu'il y a une différence significative ($p\text{-value}=0,000\ 0<0,5$) entre le nombre de ménages du milieu urbain et celui du milieu rural. Il y a donc plus de ménages ruraux que de ménages urbains.

Près de trois cinquième (soit 58 %) des ménages ont à leurs têtes des chefs qui n'ont aucun niveau d'instruction. Il s'en suit les ménages dont les chefs ont le niveau primaire (22 %), le niveau secondaire (16 %) et le niveau supérieur (4 %).

Environ 21 % des ménages ont le niveau de richesse le plus faible, 20 % ont le second niveau de richesse, 20 % ont le niveau moyen de richesse et 20 % ont le quatrième niveau de richesse au Bénin. Par contre, 18 % des ménages ont le niveau de richesse le plus élevé au Bénin. La $p\text{-value}$ ($p=0,0<0,5$) issue du test de proportion réalisé au seuil de 5 % montre que ce test est significatif. Ainsi, la distribution des ménages selon le niveau de richesse n'est pas identique.

Les analyses statistiques réalisées ont révélé que les variables telles que le sexe du Chef de Ménage, le milieu de résidence du ménage, le niveau d'instruction du Chef de Ménage et le temps mis pour atteindre la source d'eau influencent d'une manière ou d'une autre le choix de la source d'eau de boisson du ménage. Mais d'importantes disparités existent, et ce de façon diversifiée, selon que l'on tienne compte de chacune de ces caractéristiques.

4. SOURCE D'EAU DE BOISSON DES MENAGES BENINOIS

L'analyse des données montre que 77 % des ménages béninois utilisent pour la boisson l'eau provenant de sources améliorées contre 23 % des ménages qui s'approvisionnent toujours auprès de sources non améliorées. Ce résultat laisse entrevoir une amélioration de la situation entre 2007 et 2012 en termes de recours aux sources d'eau améliorées (71 % en 2007 selon l'INSAE). Toutefois, cette importante partie de la population qui boit toujours l'eau provenant de sources non améliorées est constamment exposée aux maladies hydriques dont certaines peuvent s'avérer mortelles. Les enfants dont les organismes sont peu résistants sont les premières victimes.

Par ailleurs, bien que certains ménages ont recours aux sources d'eau non améliorées, ils ne prennent pas soin de faire subir un traitement adéquat à cette eau avant de la boire. Plus de 85 % des ménages qui ne font pas recours aux sources d'eau améliorées pour la boisson ne traitent pas l'eau (l'ébullition, l'ajout de chlore ou d'eau de Javel/Chlore, le filtrage à travers un linge, l'utilisation d'un filtre à eau et la désinfection solaire) avant de la boire ; ce qui les expose encore plus aux maladies hydriques. L'amélioration de la qualité de l'eau au moyen de certains traitements peut contribuer à réduire les risques de contracter des maladies liées à une mauvaise qualité de l'eau (Briand, Lare, 2011).

5. Les ménages dirigés par de femmes sont plus susceptibles de recourir aux sources d'eau améliorées pour la boisson

Tableau 1 : Répartition des ménages ayant accès aux sources améliorées selon le sexe du chef ménage et le milieu de résidence

Variables	Effectif total des ménages	Pourcentage ayant recours aux sources améliorées (%)
	17 422	77,2
Sexe du CM		
Homme	13 488	76,5
Femme	3934	79,7
Milieu de résidence du ménage		
Urbain	7078	85,2
Rural	10 314	72

Source : Calculés à partir des données de l'EDSB-IV, 2011-2012

Ce tableau montre que les ménages dirigés par des hommes s'approvisionnent moins en eau de boisson auprès de sources améliorées que ceux dirigés par des femmes, soit 77 % contre environ 80 %. Mais cette différence de quatre points de pourcentage est-elle significative ? Ou s'agit-il simplement d'une fluctuation d'échantillonnage ? Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé au seuil de 5 % un test qui compare la proportion de ménages ayant recours aux sources d'eau de boisson améliorées et dirigés par des femmes à celle des ménages ayant également recours aux sources d'eau améliorées et dirigés par des hommes. Les résultats rejettent l'hypothèse nulle d'égalité des proportions ($p\text{-value} = 0,0001 < 5\%$). En effet, la différence observée est significative et n'est pas due à une fluctuation d'échantillonnage. Mieux, le test confirme le résultat de la description et révèle ainsi que les ménages dirigés par les hommes s'approvisionnent moins en eau de boisson auprès de sources améliorées que ceux dirigés par des femmes.

Ceci peut se justifier par leur rôle traditionnel qui consiste à s'occuper du ménage dans le contexte africain. Ce sont les

femmes qui s'occupent des activités ménagères, la cuisson en particulier. Elles seraient donc motivées à aller chercher l'eau potable où qu'elle soit. Aussi, seraient-elles déterminées à trouver l'eau potable surtout quand elles ont des enfants en bas âge auxquels elles souhaitent le plein épanouissement et le bien-être.

6. Le recours aux sources améliorées est nettement plus favorable pour les ménages urbains

Un lien évident semble apparaître entre la source d'eau utilisée par un ménage et son milieu de résidence d'après le tableau 1. De l'analyse de ce tableau, il découle que la proportion de ménages utilisant pour boire, l'eau provenant de sources améliorées est moins élevée en milieu rural (72 %) qu'en milieu urbain (85 %). Un test de comparaison de la proportion de ménages ruraux qui s'approvisionnent en eau de boisson auprès de sources améliorées et de la proportion des ménages urbains qui s'approvisionnent en eau de boisson auprès de sources améliorées a été réalisé au seuil de 5 %. Les résultats donnent une $p\text{-value} =$

0 ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des proportions. Il existe donc une différence significative entre les milieux ruraux et urbains en matière d'approvisionnement en eau de boisson auprès de sources améliorées. Mieux, le test confirme que les ménages ruraux s'approvisionnent moins en eau de boisson auprès de sources améliorées que les ménages urbains.

7. L'accès de ménages aux sources d'eau améliorées est tributaire du niveau d'instruction du Chef de ménage

Le tableau 2 ci-après montre que le niveau d'instruction du chef de ménage est une variable capitale dans la différenciation en matière d'accès à l'eau potable.

Tableau 2 : Répartition des ménages ayant recours aux sources améliorées selon le niveau d'instruction du chef de ménage et la nature de la source d'eau de boisson

Variables	Effectif total des ménages	Pourcentage ayant recours aux sources améliorées (%)
	17 422	77,2
Niveau d'instruction du CM		
Sans éducation/Maternelle	10 175	71,5
Primaire	3764	81,5
Secondaire	2761	87,9
Supérieur	722	95,4
Niveau de richesse du ménage		
Le plus faible	3704	61,5
Second	3534	72,3
Moyen	3616	76,1
Quatrième	3564	83,8
Le plus élevé	3103	95,6

Source : Calculés à partir des données de l'EDSB-IV, 2011-2012

L'analyse du recours aux sources d'eau améliorées pour la boisson selon le niveau d'instruction du Chef de Ménage révèle une tendance évolutive du niveau de recours aux sources améliorées selon que le niveau d'instruction est plus élevé. La probabilité pour un ménage de recourir à une source d'eau améliorée pour la boisson est une fonction croissante du niveau d'instruction du Chef de Ménage. En effet, la proportion de ménages qui s'approvisionnent en eau de

boisson auprès de sources améliorées croît en passant de 72 % pour les ménages dont le chef est sans éducation à 82 % pour ceux dont le chef a le niveau primaire, à 88 % pour ceux dont le chef à un niveau secondaire et à 95 % pour ceux dont le chef à un niveau supérieur d'éducation. Nous constatons ainsi que plus le niveau d'instruction d'un Chef de Ménage est élevé plus son ménage est enclin à recourir aux sources d'améliorées pour s'approvisionner en eau de boisson.

8. Les ménages à faible niveau de richesse sont défavorisés dans l'utilisation des sources d'eau améliorées

L'accès d'un ménage à l'eau potable peut être lié au niveau de richesse de ce dernier. L'analyse du recours aux sources d'eau améliorées pour la boisson selon le niveau de richesse du ménage révèle que le niveau d'instruction agit positivement sur la probabilité pour un ménage d'utiliser l'eau provenant de sources améliorées pour la boisson (tableau 2). La probabilité pour un ménage de recourir à une source d'eau améliorée pour la boisson est une fonction croissante du niveau de richesse du ménage. En effet, la proportion de ménages ayant recours aux sources améliorées est passée de 62 % pour les ménages ayant le plus faible niveau de richesse à 76 % pour les ménages du niveau moyen de richesse et à 96 % pour ceux ayant le niveau de richesse le plus élevé. Cette proportion est de 72 % et de 84 % pour les ménages du deuxième et du quatrième niveau de vie respectivement. Ainsi, plus le niveau de richesse du ménage est élevé, plus il est enclin à recourir aux sources améliorées pour l'eau de boisson. Un test de proportion réalisé au seuil de 5 % montre qu'il y a une différence significative entre les proportions des cinq (05) niveaux de richesse (*p-value* = 0).

Lorsqu'on regroupe les différents niveaux de richesse en trois nouvelles classes (dessous de la moyenne, moyenne, dessus de la moyenne), on constate que 67 % des ménages qui ont un niveau de richesse en dessous du niveau moyen de richesse font recours aux sources améliorées. Ce taux croît en passant à 76 % pour les ménages ayant le niveau moyen de richesse et à 89 % pour les ménages dont le niveau de richesse est au-dessus de la moyenne. Le niveau de richesse d'un ménage détermine-t-il sa propension à recourir aux sources améliorées pour l'eau de boisson ? Ou s'agit-

il simplement d'une fluctuation d'échantillonnage ?

Les résultats des tests réalisés montrent que les différences observées dans les proportions sont significatives et ne sont nullement dues à une fluctuation d'échantillonnage. Les ménages ayant le niveau moyen de richesse s'approvisionnent plus en eau de boisson auprès de sources améliorées que les ménages ayant un niveau de richesse en dessous de la moyenne et moins que ceux ayant un niveau de richesse au-dessus de la moyenne. Le niveau de richesse d'un ménage est alors un déterminant de sa propension à utiliser pour boire, l'eau provenant de sources améliorées.

Ce résultat est d'autant plus normal que le niveau de richesse d'un ménage est un indicateur de ses conditions de vie. Il détermine la capacité du ménage à payer pour certains services.

9. Profil des ménages selon la source d'eau de boisson utilisée

Une Analyse des Correspondances Multiples a été réalisée sur les variables « sources d'eau de boisson du ménage », « milieu de résidence du ménage », « niveau d'instruction du chef de ménage », « niveau de richesse du ménage » et « temps mis pour atteindre la source d'eau ». Elle a permis de décrire de façon simultanée les relations entre ces cinq (05) variables observées sur 17 422 ménages. Les résultats révèlent que les caractéristiques des ménages diffèrent selon la source d'eau de boisson qu'ils utilisent.

De l'analyse de ces résultats, il ressort la formation de deux principaux groupes de ménages avec des caractéristiques précises : le groupe des ménages qui s'approvisionnent en eau de boisson auprès de sources améliorées et le groupe des ménages qui

s’approvisionnement en eau de boisson auprès de sources non améliorées. Les caractéristiques de chacun de ces groupes confortent les résultats des analyses effectuées précédemment. Les ménages qui font recours aux sources améliorées pour s’approvisionner en eau de boisson sont les ménages qui :

- résident dans le milieu urbain ;
- ont à leur tête un chef ayant au moins le niveau d’instruction primaire (Primaire, Secondaire et Supérieur) ;
- ont un niveau de richesse au-dessus de la moyenne (le quatrième et le plus élevé) ;
- ont leur source d’eau sur place.

Ces résultats sont en conformité avec ceux de nombreuses études antérieures qui ont

montré que les facteurs socioéconomiques influencent le choix de la source d’approvisionnement en eau des ménages (CERGRENE, 1998 ; Nauges, 2009 ; Koukougnon, 2015 ; JMP, 2017 ; etc.). Les caractéristiques socio-économiques des ménages demeurent un facteur discriminant dans les niveaux d’accès à l’eau (Koukougnon, 2015). Ainsi, le milieu de résidence du ménage, le niveau d’instruction du Chef de Ménage, le niveau de richesse du ménage et le temps mis pour atteindre la source d’eau déterminent le choix de la source d’approvisionnement en eau de boisson des ménages. Le tableau 3 suivant récapitule les caractéristiques de ces deux groupes.

Tableau 3 : Profil des ménages selon la source d’eau de boisson

Variables	Sources améliorées	Sources non améliorées
Milieu de résidence du ménage	Urbain	Rural
Niveau d’instruction du CM	Primaire, Secondaire, Supérieur	Sans éducation/Maternelle
Niveau de richesse du ménage	En dessous de la moyenne	Au-dessus de la moyenne, moyenne
Temps mis pour atteindre la source d’eau	Sur place	Moins de 30 minutes, 30 minutes ou plus

Source : Calculés à partir des données de l’EDSB-IV, 2011-2012

10. Analyse explicative du choix de la source d’eau de boisson utilisée

Le modèle logistique binaire a permis de prédire ou d’expliquer la variable catégorielle dichotomique (recours aux sources améliorées pour l’eau de boisson, notée ici Y) à partir d’un ensemble de variables indépendantes représentées par le vecteur X (milieu de résidence du ménage, sexe du chef de ménage, son niveau d’instruction et le niveau de richesse du ménage). Il s’agit en quelque sorte de mettre en évidence l’existence d’une relation entre

la variable dépendante et les variables indépendantes. Les deux valeurs possibles de Y étant arbitraire, on pose $Y \in \{0; 1\}$. Plus précisément, l’objectif est de modéliser, en fonction de X, la probabilité d’appartenance à une des deux catégories de Y. Le tableau 4 suivant résulte du modèle logistique réalisé et permet de quantifier et d’expliquer les influences des caractéristiques socio-économiques d’un ménage sur la probabilité pour ce dernier d’avoir recours à une source d’eau améliorée pour la boisson.

Source d'eau de boisson au Bénin une analyse exploratoire et explicative des facteurs de choix des ménages

Tableau 4 : Estimation des coefficients, des effets marginaux¹ et des odds ratio²

Variables explicatives	Coefficients	Effets marginaux	Odds ratio	p > z
Sexe du CM				
Femme (référence)				
Homme	-0,438 654 6	-0,031 822 6	0,644 903 5	0,00*
Milieu de résidence du ménage				
Rural (référence)				
Urbain	-0,053 193	-0,004 263 5	0,948 197	0,073**
Niveau d'instruction du CM				
Aucun/Maternelle (référence)				
Primaire	0,240 213 8	0,018 168 2	1 271 521	0,00*
Secondaire	0,696 098 1	0,046 199 4	2 005 911	0,00*
Supérieur	2 823 018	0,091 633 8	16,827 57	0,00*
Niveau de richesse du ménage				
En dessous de la moyenne (référence)				
Niveau moyen	0,392 566 5	0,028 621 1	1 480 776	0,00*
Au-dessus du niveau moyen	2 195 262	0,158 604 2	1 480 776	0,00*
Constante	1,468 25			0,00*

Significatif au seuil de : *1 % ; **10 %

Source : Calculés à partir des données de l'EDSB-IV, 2011-2012

Les résultats montrent que le modèle est globalement significatif (p-value=0). Ainsi, les conclusions suivantes peuvent être tirées à partir des résultats du modèle : le modèle réalisé a une discrimination acceptable et permet de tirer les conclusions suivantes. Les variables sexe du CM, niveau d'instruction du CM, niveau de richesse du ménage sont significatifs au seuil de 5 % car elles ont toutes une probabilité critique égale à zéro (0), ce qui est inférieur à notre seuil

(0,05). Quant à la variable milieu de résidence, elle est significative au seuil de 10 %.

Parmi les variables significatives du modèle, seul le « sexe du CM » a une influence négative sur le recours aux sources d'eau de boisson améliorées, car elle a un coefficient négatif. Lorsqu'on passe des ménages dirigés par des femmes à ceux dirigés par des hommes, la probabilité de

¹ L'effet marginal exprime ici de combien varie la probabilité de recourir à une source d'eau améliorée lorsqu'on passe de la modalité de référence à la modalité concernée, toute chose égale par ailleurs.

² Etant données deux probabilités P_0 et P_1 , l'odds ratio (rapport de cote) est donné par

$$\frac{P_1/(1-P_1)}{P_0/(1-P_0)}$$

recourir aux sources d'eau améliorées diminue de 3,2 %. Cette probabilité est 1,6 fois plus grande pour les ménages dirigés par des femmes que pour ceux dirigés par des hommes.

En ce qui concerne le niveau d'instruction du chef de ménage, il a une influence significative sur le recours aux sources d'eau améliorées pour la boisson. En effet, lorsqu'on passe des ménages dont les chefs sont sans instruction à ceux dont les chefs sont instruits, la probabilité de recourir aux sources d'eau améliorées augmente de 1,8 % (primaire), de 4,6 % (secondaire) et de 9,1 % (supérieur). Par rapport aux ménages dont les chefs sont sans instruction, la propension à recourir aux sources améliorées est 1,3 fois plus grande pour les ménages dont les chefs ont le niveau primaire, 2 fois plus grande pour ceux dont les chefs ont le niveau secondaire et 16,8 fois plus grande pour les ménages dont les chefs ont le niveau supérieur.

L'analyse du recours aux sources d'eau améliorées pour la boisson selon le niveau de richesse du ménage montre la facilité d'accès aux sources améliorées lorsque le niveau de richesse est au-dessus de la moyenne nationale. En effet, lorsqu'on passe des ménages ayant un niveau de richesse en dessous du niveau moyen de richesse à ceux ayant le niveau de richesse moyen, la probabilité de recourir aux sources d'eau améliorées augmente de 2,9 %. La probabilité de recourir aux sources d'eau améliorées pour la boisson est 1,5 fois moins grande pour les ménages dont le niveau de richesse est en dessous du niveau moyen de richesse. Quand on passe des ménages ayant le niveau moyen de richesse à ceux dont le niveau de richesse est au-dessus de la moyenne, la probabilité de recourir aux sources d'eau améliorées augmente de 15,9 %. Les ménages qui ont un niveau de richesse au-dessus de la moyenne ont 9 fois plus de chance que ceux ayant le niveau

moyen de richesse de s'approvisionner en eau auprès de sources améliorées.

11. DISCUSSION

Au Bénin, la pyramide des âges reflète une base large caractéristique d'une forte population des enfants. En effet, 17 % de la population béninoise est âgée de moins de cinq (05) ans (INSAE, 2016). Ces enfants sont les plus vulnérables aux maladies hydriques. En 2014, l'UNICEF a estimé qu'un enfant meurt chaque 90 secondes d'une maladie diarrhéique causée par de l'eau contaminée ou des installations sanitaires inadéquates. En 2015, le nombre de morts causés par les maladies hydriques dans le monde était de 800 enfants par jour. Ces morts sont plus nombreux que ceux causés par le Sida, la malaria et la tuberculose réunis (UNICEF, 2015).

Tout comme cette étude, celles de l'OMS/UNICEF (2007) et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (2011) ont relevé l'existence de larges disparités entre les zones urbaines et rurales en matière de recours aux sources d'eau améliorée. Selon ces études, le milieu de résidence du ménage est présenté comme ayant une influence sur le choix du point d'eau. Selon l'OMS/UNICEF (2007), les zones rurales sont très largement en retard sur les zones urbaines pour ce qui est de la couverture en eau potable. Il existe une grande disparité d'accès à l'eau entre les milieux urbains et les milieux ruraux où se retrouve la majorité de la population mondiale (Hassan, 2008). D'après le JMP (2017), la plupart des gens qui utilisent encore des points d'eau non améliorés vivent dans des zones rurales (522 millions en milieu rural contre 141 millions en milieu urbain). À l'échelle mondiale, 8 personnes sur 10 n'ayant pas accès à un point d'eau amélioré vivent en milieu rural (JMP, 2017). Dans les régions en développement, 80 % de la population non desservie vivent dans les zones rurales et l'accès à un

approvisionnement en eau amélioré est sensiblement plus élevé dans les zones urbaines que dans les zones rurales (OMS/UNICEF, 2007).

En ce qui concerne le niveau d'instruction, cette étude est arrivée à la même conclusion que plusieurs autres études antérieures. En effet, il est généralement admis que le niveau d'instruction est un élément important pour expliquer la décision des ménages en matière de source d'approvisionnement en eau (Nauges, 2009 ; cité par Briand et Lare, 2009). Un ménage plus instruit est plus conscient des bénéfices sanitaires liés à la consommation d'eau potable et, de ce fait, plus enclin à utiliser les services améliorés. Il a la compréhension du coût d'opportunité et sait que ce coût est élevé. Pour le CERGRENE, plus le niveau de scolarité est élevé, moins il est probable que le ménage utilise le puits. Les familles dont les chefs ont terminé le cycle primaire ont une chance supplémentaire de 6 % de se connecter au réseau de distribution que les familles dont les chefs ne l'ont pas achevé. Cette chance supplémentaire est de 13 % pour le niveau secondaire. Au Bénin, le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (INSAE, 2003) a montré que les ménages dont les chefs sont non instruits s'approvisionnent souvent en eau de puits non protégé (25,7 %) et de pompe villageoise (19,6 %). Ceux du niveau primaire utilisent l'eau de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) qu'ils vont chercher ailleurs (30,6 %) et l'eau des puits non protégés (21,5 %). Les ménages dont les chefs ont un niveau secondaire et supérieur utilisent très fréquemment de l'eau courante à domicile (55,8 %) ou de l'eau de la SONEB qu'ils vont chercher ailleurs (27,7 %).

Plusieurs études ont montré que le niveau de richesse du ménage est un facteur important dans le choix des sources d'approvisionnement en eau. Être abonné au

réseau de distribution d'eau potable serait alors un luxe, dont profiteraient seulement les personnes ayant un revenu élevé. Comme l'a signalé Foe en 2007, seules les personnes aisées ont la possibilité de souscrire à un abonnement au réseau de distribution. Cela pourrait s'expliquer du fait que les ménages aisés seraient peu sensibles au prix de l'eau puisque la facture ne représenterait qu'une faible part de leurs revenus. Selon le Centre d'Études et de Recherches de la Gestion des Ressources Naturelles et de l'Environnement (CERGRENE, 1998), une augmentation de 10 % des revenus du ménage provoquerait une augmentation d'environ 1 % de la probabilité qu'un ménage choisisse un système amélioré d'approvisionnement en eau.

Pour le temps de collecte (parcours), le même résultat a été trouvé par le programme conjoint de suivi des indicateurs (JMP) en matière d'eau et d'hygiène de l'OMS/UNICEF en 2008 puis en 2017. En effet, les données extraites de 35 enquêtes récentes auprès des ménages ont montré que 18 % de la population d'Afrique subsaharienne dépendent d'un point d'eau amélioré situé à plus de 30 minutes de la maison (JMP, 2008). En 2017, le JMP a estimé qu'en général, la collecte d'eau de sources non améliorées prend généralement plus de 30 minutes. Le temps consacré à la collecte tout comme la distance à la source sont les variables les plus fréquemment utilisées dans la littérature sur l'analyse des choix de source d'approvisionnement (Larson et al., 2006 ; Strand et al., 2005 ; Whittington et al., 1990 ; cités par Briand et Lare, 2009). Selon l'Office International de l'Eau (2011), 376 millions d'enfants dans les pays en développement marchent plus de 15 minutes pour l'eau, et les femmes/filles des pays en développement font 6 km à pied à la recherche de l'eau. Au Soudan par exemple, 17 % des ménages utilisant des points d'eau améliorés déclarent avoir besoin de plus de 30 minutes pour chercher de l'eau, contre

52 % pour ceux qui utilisent des points d'eau non améliorés. Selon le CERGRENE (1998), plus le temps de collecte (de

parcours) est important pour une source d'approvisionnement, moins il est probable qu'un ménage l'utilise.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La décision des ménages béninois en matière du choix de la source d'approvisionnement en eau de boisson est influencée par les facteurs socioéconomiques, démographiques et socioprofessionnels, ainsi que ceux liés à l'habitat. Ce travail de recherche a permis d'appréhender les disparités du phénomène selon les caractéristiques socioéconomiques des ménages comme le milieu de résidence du ménage, le niveau d'instruction du Chef de Ménage, le niveau de richesse du ménage et le temps mis pour atteindre la source d'eau.

Les résultats révèlent que les ménages dirigés par des femmes s'approvisionnent plus en eau de boisson auprès de sources améliorées que ceux dirigés par des hommes. De même, les ménages urbains font plus recours aux sources améliorées que les ménages ruraux. Le niveau d'instruction

du chef de ménage et le niveau de richesse du ménage influencent positivement et de manière significative le choix de la source d'eau de boisson des ménages. En effet, plus le niveau d'instruction (ou le niveau de richesse) du Chef de Ménage est élevé plus la propension de ce ménage à recourir aux sources améliorées d'eau de boisson.

Compte tenu de ces résultats, il est nécessaire que des mesures idoines soient prises pour permettre l'accès de tous à l'eau potable. Il s'agit notamment de veiller à assurer l'égalité de l'accessibilité à l'eau potable entre les milieux urbains et ruraux, de veiller à rapprocher les sources d'eau des habitations surtout en milieu rural en plus d'accorder une assistance particulière aux couches défavorisées et aux pauvres et promouvoir l'éducation pour tous.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1.] JASSANI A.K., MAKOUTODE M., OUENDO E.M., AGUEH V.D., DIALLO P. (1999). « Qualité et mode de gestion de l'eau de puits en milieu rural au Bénin : cas de la sous-préfecture de grand-popo », *Médecine d'Afrique Noire*, vol. 46, n° 11, pp. 528-534.

[2.] BRIAND A., NAUGES C., Travers M. (2009). « Les déterminants du choix d'approvisionnement en eau des ménages de Dakar », *Revue d'économie du développement*, vol. 17, n° 3, pp. 83-108. En ligne, Consulté le 04 juillet 2017, URL : <http://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2009-3-page-83.htm>.

[3.] BRIAND A., LARE A.L. (2011). « Consentement à payer pour l'amélioration

de l'accès à l'eau potable des ménages Bamakois et Ouagalais », CREAM, France, 12 p.

[4.] CERGRENE (1998), *Analyse des paramètres économiques de la distribution d'eau pour les populations à faibles revenus des quartiers périurbains et des petits centres en Afrique*, Centre d'Études et de Recherches de la Gestion des Ressources Naturelles et de l'Environnement, France : CERGRENE.

[5.] AMCOW (2008). *Un Aperçu de la Situation de l'Eau Potable et de l'Assainissement en Afrique*, Conseil des Ministres Africains de l'Eau, Caire : AMCOW

Source d'eau de boisson au Bénin une analyse exploratoire et explicative des facteurs de choix des ménages

- [6.] FOE, B. (2007). « Changement climatique, accès à l'eau potable et santé publique : entre réalités et perspectives en Afrique », Bénin, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire.
- [7.] HASSAN, A.-R. (2008). *Les Nations Unies et le problème de l'eau dans le monde : essai sur ONU-Eau*, Mémoire de maîtrise, Canada, Université du Québec à Montréal,
- [8.] Institut de France (2013). *Livre sur l'environnement 2013 : Les problèmes de l'eau en 26 questions*, France, Académie des sciences
- [9.] INSAE (1997). *Enquête Démographique et de Santé du Bénin 1996*, Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, Bénin.
- [10.] INSAE (2003). *Tome 1 : Répartition spatiale, Structure par sexe et âge et Migration de la population au Bénin (RGPH-3, 2002)*, Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, Bénin.
- [11.] INSAE (2007). *Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2006*, Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, Bénin.
- [12.] INSAE (2013). *Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2011-2012*, Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, Bénin.
- [13.] INSAE (2016). *Principaux indicateurs sociodémographiques et économiques (RGPH-4, 2013)*, Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, Bénin
- [14.] JMP (2008). *Progrès en matière d'eau potable et d'assainissement*, Joint Monitoring Program, Genève, Organisation Mondiale de la Santé.
- [15.] JMP (2017). *Des services d'approvisionnement en eau potable gérés en toute sécurité — rapport thématique sur l'eau potable 2017*, Joint Monitoring Program, Genève, Organisation Mondiale de la Santé.
- [16.] KOUKOUIGNON, W.-G. (2015). « Stratégies d'accès à l'eau potable dans un quartier défavorisé : cas de Gobelet dans la commune de Cocody (Abidjan-Côte d'Ivoire) », *Revue Canadienne de Géographie Tropicale*, vol. 2, n° 2, pp. 60-72
- [17.] NGUIMALET C.-R., BALIKOUZOUHINNA D. (2005). « Gestion de la qualité de l'eau, conflits et risques dans la ville de Bangui (République Centrafricaine) ». *Eocarrefour*, vol 80, n° 4
- [18.] OIE (2011). *Les enjeux de l'eau dans le monde*, Office International de l'Eau, France
- [19.] OMS (2004). *Directives de qualité pour l'eau de boisson*, Organisation Mondiale de la Santé, Genève, OMS, 3e ed., 110 p.
- [20.] OMS, ONU-HCDH (2011). *Le droit à l'eau*, Organisation Mondiale de la Santé, Genève, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
- [21.] OMS, UNICEF (2007). *Atteindre l'ODD relatif à l'eau potable et à l'assainissement : le défi urbain et rural de la décennie*, Organisation Mondiale de la Santé et Organisation des Nations Unies pour l'enfance, Genève.
- [22.] UNESCO (2015). *L'eau dans un monde durable*, Organisation des Nations

Unies pour l'Education, la Science et la Culture, Italie, Unesco.

[23.] UNICEF (2016). *Les enfants et l'eau, Organisation des Nations Unies pour l'Enfance*, France.

[24.] PNUE (2011). *Problématique de l'Eau en République Démocratique du Congo : Défis et Opportunités, Programme des Nations Unies pour l'Environnement*, Kenya.

[25.] Solidarités International (2017). *Baromètre 2017 de l'eau de l'hygiène & de l'assainissement*, Paris.